

ЧТОБЫ ЧЕГО-ТО ДОСТИЧЬ В МУЗЫКЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ, НУЖНО – ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Абдурахманова Манзура Батировна

E-mail: manzurabatir@bk.ru

Андижанского государственного университета

Учитель кафедры музыкального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15673439>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-June 2025 yil

Ma'qullandi: 10-June 2025 yil

Nashr qilindi: 16-June 2025 yil

KEY WORDS

теория, ноты, интервалы,
аккорды, диссонанс, консонанс,
тональность.

ABSTRACT

Музыкальное образование является частью образовательного процесса и активно включается решение новых педагогических задач. Ориентация на новые цели образования требует не только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем.

Чтобы чего-то достичь в музыке, самое главное, нужно – огромное желание. А если его нет, то стоит ли вообще начинать? Забудьте обо всем плохом, сосредоточьтесь на занятии и будьте внимательны!

Хочу дать некоторый обзор по интервалам. Насколько важно знать как сочетается знания игры на инструменте и теории музыки. Естественно, это потребует каких-то обобщений, поэтому заранее извиняюсь за них. В октаве 12 нот, и расстояние между любыми двумя нотами называется интервал. Отметьте себе это, потому что вся теория музыки может быть сведена к нотам и интервалам.

Есть два типа интервалов:

Диссонансные, которые звучат резко и остро, как, например, полутон или тритон, и консонансные интервалы, которые звучат приятно и гладко, как чистая квинта и большая (мажорная) терция. Причина, почему одни интервалы звучат консонансно, а другие диссонансно, имеет связь с задействованными обертонами, что приводит нас к аксиоме.

Диссонансные интервалы создают «напряжение», которое по звуку кажется испытывающим желание «разрешиться» в консонансные интервалы. Но подробнее об этом позже. Гамма – это некоторая выборка из этих 12 нот, и буквально существуют тысячи всевозможных гамм. Но исторически сложилось, что самая главная гамма – это мажорная гамма из 7 нот. Гаммы имеют две компоненты: составляющие их ноты и тональный центр или тонику. Тоника – это та нота, которая кажется полностью пришедшей в «разрешение» и находящейся «в покое». Например, если я играю следующую фразу, то она кажется незавершенной и не достигшей «разрешения». Ваше ухо ожидает еще одну ноту, чтобы фраза казалась законченной. Это нота С (до) –

тональный центр. Тональный центр может быть создан разными способами: первая или последняя играемая нота, самая высокая или самая низкая нота, самая громкая играемая нота, нота, которую вы долго держите, или остигатная нота – какое-нибудь создаваемое подчеркивание. Когда вы создали конкретный тональный центр, все остальные ноты слышатся во взаимоотношении с этим тональным центром, включая ноты в пределах гаммы и за ее пределами. И каждая из 12 нот создает свое специфическое «напряжение» или диссонанс посредством интервала с этим тональным центром, и т.о. создает стремление разрешиться в этот тональный центр.

Если вы оставите те же ноты гаммы, но измените тональный центр, то тем самым вы создадите новую гамму или «лад». Например, С-мажор имеет те же самые ноты как и А-натуральный минор, но другой тональный центр. Аналогично, С-ионийский,

Д-дорийский, Е-фригийский, F-лидийский и т.д. лады все состоят из одних и тех же нот, но имеют лишь разные тональные центры.

Лад – это просто другой способ рассуждать о музыке и тональностях. Лад позволяет нам размещать любой одиночный аккорд в конкретную гамму, что очень удобно для обсуждения музыки и в особенности джазовой музыки. Гаммы и аккорды взаимосвязаны. Это две стороны одной монеты. Гамма – это горизонтальное представление конкретной выборки нот, а аккорд – вертикальное представление той же самой выборки нот. Гаммы выстраиваются по секундам (секунда – один из музыкальных интервалов, полутон или тон), а аккорды выстраиваются терциями. Например, если мы возьмем все белые клавиши, и пойдём по ним пошагово или по секундам, то получаем гамму до-мажор (С). Но если пойдём по этим же нотам терциями, то получим аккорд. Аналогично, если опять возьмем все белые ноты, за исключением си-бемоль и пойдём по секундам, начиная от С и заканчивая на С, мы получаем С-миксолидийский лад или гамму F-мажор с началом и окончанием на ноте «до». Если возьмем те же ноты и пойдём терциями, то получим доминантный аккорд. Или, если взять белые клавиши за исключением фа-диез, начиная опять от до и ей же заканчивая, то, идя по секундам мы получаем С-лидийский лад или гамму G-мажор. А идя терциями мы получаем аккорд. Так что гамма С-мажор (в дальнейшем просто С) даёт нам аккорд Сmaj.

Во время импровизации, когда вы извлекаете или нацеливаетесь на аккордовые тона, звучание будет очень гладким, консонансным и разрешённым. Тогда, когда вы исполняете avoid тон, он будет звучать очень диссонансным и создавать большое тяготение в желании разрешиться (обычно в аккордовый тон). А когда вы играете available tension [я постепенно перехожу на английскую терминологию, чтобы не путаться] тон, то он будет звучать в какой-то степени консонансным и разрешённым [resolved], но не так как аккордовый тон.

По существу, это всегда создание напряжений диссонансами и разрешение их консонансами во время выполнения упомянутых двух вещей. Во время импровизации вы можете пользоваться нотами определенной гаммы для создания диссонансов и консонансов, основываясь на интервале, который образует нота в отношении к тонике аккорда, и в зависимости от звучащего аккорда. А если вы играете аккорды, то вы создаете диссонансы и консонансы посредством самих аккордов, используя

различные расширения, альтерации и тоны допустимых напряжений. А также через аккордовую последовательность, основываясь на функциональности исполняемого аккорда, и то, насколько гладко вы переходите от одного аккорда к другому. Так что это зависит и от функциональности, и от голосоведения.

Литература:

1. M.B.Abduraxmonova "Fortepiano va qo`shimcha cholg`u" o`quv qo`llanma Farg`ona 2022
2. X.Dadaboyev "Cholg`u ijrochiligi"(rubob uchun) o`quv qo`llanma Farg`ona 2023
3. Крюкова И.А. Методы формирования импровизационных умений студентов в процессе концертмейстерской подготовки // Вопросы фортепианной педагогики. – М., 1980.
4. Живов Л. Подготовка концертмейстеров-аккомпаниаторов в музыкальном училище // Методические записки по вопросам музыкального образования. – М., 1966.

INNOVATIVE
ACADEMY